

JOURNALISM

УДК 070

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ

Кирилова Оксана Вікторівна,
канд. філол. наук.. доцент
Приходько Олеся Дмитрівна,
студентка магістратури
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара,
Дніпро, Україна

Анотація: У статті аналізується діяльність Telewizja Polska SA (TVP), яка є суспільним мовником Польщі. Розглянуто структуру управління компанії, що включає Наглядову раду, Правління та роль Національної ради з питань радіо і телебачення. Проаналізовано джерела фінансування компанії, серед яких ліцензійні збори, реклама та державні дотації. Особливу увагу приділено виконанню суспільної місії TVP, яка передбачає створення освітнього, культурного та інформаційного контенту, що відповідає потребам суспільства. У статті наголошено на важливості дотримання стандартів суспільного мовлення та підтримці національної культурної спадщини в роботі телекомпанії.

Ключові слова: суспільне мовлення, Telewizja Polska SA (TVP), телемовлення Польщі.

Польща пройшла складний шлях до створення суспільного мовлення, що був тісно переплетений з процесами демократизації та трансформації медіа-ландшафту після падіння комуністичного режиму [1, с. 93], [2, с. 276]. Закон про телебачення і радіомовлення, прийнятий у 1992 році, заклав правові

підвалини для появи Telewizja Polska SA (TVP) — суспільного мовника, покликаного забезпечувати громадян об'єктивною інформацією та сприяти розвитку демократичного суспільства [3, с. 119].

Компанія розпочала свою діяльність у 1992 році, успадкувавши інфраструктуру та кадровий потенціал колишнього державного телебачення [4, с. 20]. Однак перехід від державної до суспільної моделі мовлення виявився непростим завданням, сповненим викликів та протиріч [5, с. 81]. TVP зіткнулася з фінансовими труднощами, політичним тиском та необхідністю адаптації до нових ринкових реалій, де домінували комерційні інтереси та жорстка конкуренція [6, с. 100], [7].

Фінансування TVP здійснюється за рахунок кількох джерел: ліцензійних зборів, доходів від реклами, комерційної діяльності та державних дотацій, які виділяються на виконання суспільної місії. Фінансова діяльність компанії перебуває під постійним контролем і проходить регулярні аудити [8]. Так, згідно даних, наявних у відкритому доступі за 2021 р. компанія від реалізації продукції отримала 3,1 млрд злотих, в 2022 році — 3,4 млрд злотих. Надходження від абонплати, компенсації втраченої абонплати та субсидій становили відповідно 67,3 % та 68,5 %. Починаючи від 2017 року модель фінансового менеджменту TVP SA базується на співфінансуванні діяльності з державного бюджету у формі компенсації передплати. У 2017–2022 рр. доходи від продажу продукції TVP SA систематично збільшувалися з 1,6 млрд злотих у 2017 р. до 3,4 млрд злотих у 2022 р. Однак, як зазначають аудиторські служби, це передусім результат постійного збільшення винагороди, отриманої з державного бюджету, частка якої в доходах від реалізації TVP SA зросла з 16,7 % у 2017 р. до 52,3 % у 2022 році [9].

Управління польською телекомпанією Telewizja Polska SA (TVP) здійснюється відповідно до польського законодавства та внутрішнього статуту компанії. TVP є публічною телекомпанією, діяльність якої регулюється Законом про радіо і телебачення Польщі (Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, 2024) [10]. Управлінська структура телекомпанії базується

на кількох ключових елементах.

Наглядова рада, яка складається з представників, обраних Національною радою з питань радіо і телебачення (KRRiT), виконує функцію контролю за фінансовою діяльністю компанії. Вона також моніторить дотримання законодавства та виконання суспільного завдання TVP, зокрема затверджує такі стратегічні рішення, як бюджет і розвиток компанії.

Виконавчим органом є правління TVP, до складу якого входять голова та кілька членів, призначених Наглядовою радою. Цей орган відповідає за повсякденне управління компанією, включаючи виробництво контенту, управління бюджетом, маркетинг і технічне забезпечення. Правління також реалізує суспільну місію телебачення, що передбачає створення програм культурного, освітнього та інформаційного характеру.

Національна рада з питань радіо і телебачення відіграє важливу роль у діяльності TVP як регуляторний орган. Вона здійснює загальний нагляд за компанією, контролює дотримання стандартів суспільного мовлення, таких як політична нейтральність та об'єктивність інформації, а також бере участь у формуванні складу Наглядової ради.

Суспільна місія TVP полягає у створенні контенту, який відповідає суспільним потребам. Це включає освітні та культурні програми, збереження національної спадщини, а також надання якісної інформації, аналітики та новин. Таким чином, управління TVP базується на чітко визначеній системі органів, яка забезпечує дотримання суспільних цілей і фінансової стабільності компанії.

Незважаючи на проголошену мету забезпечення глядачів різноманітним та якісним контентом, який би відображав різні точки зору та сприяв розвитку громадянського суспільства, TVP часто критикують за упередженість на користь уряду та консервативні погляди [11, с. 145]. Це підриває довіру до суспільного мовника та створює перешкоди для його ефективного функціонування в демократичному суспільстві.

TVP активно розвиває нові медіа-платформи та впроваджує інноваційні

технології для залучення аудиторії, прагнучі залишатися конкурентоспроможним гравцем на медіаринку. Проте, компанія стикається з жорсткою конкуренцією з боку комерційних мовників, які мають значно більші фінансові та технічні ресурси.

Зважаючи на мету та завдання мовника, можемо говорити про те, що він формує громадську думку та інтеграційні процеси, сприяючи зміцненню національної ідентичності та просуванню польських цінностей у Європі. Проте, залежність компанії від політичного впливу та комерційних інтересів обмежує її потенціал як об'єктивного та незалежного джерела інформації. Досвід TVP свідчить про те, що створення та розвиток суспільного мовлення є складним і тривалим процесом, який вимагає постійних зусиль для забезпечення його незалежності, фінансової стабільності та відповідності суспільним інтересам. Зміцнення компанії як об'єктивного та незалежного джерела інформації є важливою умовою для розвитку демократичного суспільства в Польщі.

Зміна урядової коаліції в Польщі після парламентських виборів у жовтні 2023 року призвела до гострої суспільно-політичної дискусії щодо діяльності суспільного мовника TVP. Новий уряд на чолі з Дональдом Туском обмежив доступ кореспондентів до офіційних заходів, що ускладнило об'єктивне висвітлення. Крім того, компанію звинуватили у порушенні журналістських стандартів та етичних норм, зокрема через оприлюднення персональних даних неповнолітнього Миколая Філікса, жертви сексуального насильства, та тенденційне висвітлення трагічних подій з метою дискредитації опозиції. Хлопець вчинив самогубство, яке в інформаційних матеріалах мовника висвітлили із заголовками «Миколай Філікс помер через дії опозиції». [7]

Дії TVP викликали хвилю громадського невдоволення, що виражалось у регулярних акціях протесту. У грудні 2023 року було здійснено реформування TVP, яке включало тимчасове припинення мовлення деяких каналів та інформаційного порталу, а також кадрові зміни. Партія «Право і справедливість» («ПіС») сприйняла ці дії як загрозу свободі слова та демократичним принципам. Проте, незалежні експерти, навпаки, відзначали

значне зниження рівня свободи преси в Польщі саме за часів правління «ПіС». Реформування суспільного мовника призвело до оновлення редакційної політики, звільнення журналістів, пов'язаних з «ПіС», та залучення незалежних медійників. Зміни торкнулися формату новинних програм та принципів запрошення експертів, що сприяло підвищенню об'єктивності та збалансованості висвітлення подій. Ситуація навколо TVP відображає складні взаємозв'язки між політикою та медіа у сучасному суспільстві. Реформування суспільного мовника стало необхідним кроком для відновлення довіри аудиторії та забезпечення його незалежності від політичного впливу [7].

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гресько О. В. Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій / О. В. Гресько // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2016. - № 3. - С. 92-95.
2. Міщерська Ж. В. Проблеми забезпечення незалежності інституту суспільного мовлення у демократичних політичних системах. // Гілея. № 129. С. 274-279.
3. Гатрич В. Особливості формування суспільнополітичного контенту на телебаченні: досвід європейських країн, с.117-133.
4. Кострубіцька А. Державне регулювання суспільного мовлення: європейський досвід та українські реалії // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - Запоріжжя, 2014. - № 3. - С. 20-24.
5. Іванов Д. В. Суспільне мовлення: поняття та призначення для людини, суспільства, демократії /Д. В. Іванов // Європ. перспективи. — 2013. — № 4. —С. 79–83.
6. Іванов Д.В. Еволюція інституту суспільного телебачення і радіомовлення у Польщі, перспектива майбутніх трансформацій // Наукові праці МАУП, 2016, вип. 50(3), с. 100–103
7. Колдомасов А. Що зараз відбувається із польським (суспільним) мовником TVP. stv.detector.media. URL: <https://stv.detector.media/telebachennya/>

read/8144/2024-01-16-shcho-zaraz-vidbuvaietsya-iz-polskym-suspilnym-movnykom-tvp/

8. Polish Television (TVP) – State Media Monitor. State Media Monitor – The world's state and public media database. URL: <https://statemediamonitor.com/2024/08/telewizja-polska-tvp/>

9. nik. (2023). TVP – Byzantium for public money (press conference transcript). Najwyższa Izba Kontroli. <https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/funkcjonowanie-i-finanse-tvp.html>

10. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Ustawa № Dziennik Ustaw 1993 nr 7 poz. 34 (2024) (Polska). <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930070034>

11. Гресько О. Моделі суспільного мовлення Європи в умовах комерціалізації. Теле- та радіожурналістика. 2016. с. 143–148.